

REVISTA AGERO

Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | **Jurnalistică** | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

Florentin Smarandache la 55 de ani

Medalion Aniversar

Impresii și păreri personale în FORUMUL de
DISCUȚII
Inserați un comentariu la subsolul acestui
ARTICOL

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache este un *polivalent* – el este autorul, co-autorul, editorul și co-editorul a **139 de cărți** și a peste **175 lucrări științifice**. Pe 10 decembrie 2009 el împlinește 55 de ani. (st 2009). De fapt dumnealui este un *om al renașterii* pentru că a publicat în foarte multe domenii: **matematică** (teoria numerelor, statistică, geometrie non-Euclidiană), **computere** (inteligentă artificială, fuziunea informației), **fizică** (fizica cuantică, fizica particulelor), **economie** (economie culturală, teoria poly-emporium), **filosofie** (neutrosocie – o generalizare a dialecticii, logica neutrosocică – o generalizare a logicii fuzzy intuiționiste), **literatură** (poezie, proză, roman, eseuri, nuvele, drame, teatru pentru copii, traduceri), **artă** (desene experimentale, colaje, pictură de avangardă). Cărțile sale pot fi găsite în: Amazon.com, Amazon Kindle, Google Book Search, Library of Congress (Washington D. C.), și în multe biblioteci din lume. În baza internațională de date științifice menținută de Universitatea Cornell, arXiv.org, domnia sa are circa 140 de lucrări științifice.

Dr. Smarandache este creatorul teoriei Dezert-Smarandache în Fuziunea Informației (matematică aplicată) împreună cu Dr. J. Dezert din Franța. Această teorie este cunoscută pe plan internațional și este folosită în robotică, medicină, armată, cibernetică. În fiecare an, începând din 2003, el a fost invitat ca să prezinte conferințe și lucrări științifice despre acest subiect la Conferințele Internaționale de Fuziune a Informației {Australia – 2003; Suedia – 2004; SUA – 2005, 2009; Italia – 2006; Canada -2007; Germania – 2008; sau la Seminarele de Apărare Militară “Marcus Evans” (Spania – 2006; Belgia – 2007), sau la alte Universități (Indonezia – 2006)}.

Dr. Smarandache a fost invitat ca lector, fiind sponsorizat de NASA în 2004 și de NATO în 2005. Multe teze de doctorat au fost susținute la universități din Franța, Canada, Italia, și o teză de Masterat la Universitatea din Teheran, Iran.

Vezi situl DSMT conceput și menținut de dumnealui la <http://fs.gallup.unm.edu/DSMT.htm>.

În *Structurile Algebrice Smarandache*, precum monoid, semigrup, spațiu vectorial, algebră lineară, etc., studenți de la IIT (Institutul Indian de Tehnologie) din Chennai, Tamil Nadu, India, au susținut și continuă să susțină teze de doctorat sub conducerea Dr. W. B. Vasantha Kandasamy, care este una dintre colaboratorii săi în acest domeniu (vezi <http://fs.gallup.unm.edu/algebra.htm>). Noțiunile Smarandache în Teoria Numerelor sunt cunoscute pe plan internațional: *șirurile Smarandache*, *funcțiile Smarandache*, *constantele Smarandache* (care sunt incluse în prestigioasa “CRC Encyclopedia of Mathematics” de E. Weinstein, publicată de CRC Press în Florida, SUA, 1998; vezi <http://mathworld.wolfram.com/>).

Florentin Smarandache in Alaska - 2008

Noțiunile de *funcții Smarandache* sunt incluse și în “Handbook of Number Theory” de Jozsef Sandor, Springer-Verlag, 2006. Iar *numere Smarandache-Wellin și numere prime Smarandache-Wellin* sunt de asemenea tratate în cartea lui R. Crandall și C. Pomerance (foarte cunoscută în teoria numerelor) intitulată “Prime Numbers. A Computational Perspective”, ediția a doua, New York: Springer-Verlag, 2005.

În Teoria Numerelor a avut loc în 1997 o Conferință Internațională despre Noțiunile Smarandache în Teoria Numerelor, ținută de Universitatea din Craiova, România (unde dumnealui a absolvit ca șef de promoție în 1979), și organizată de Dr. C. Dumitrescu și Dr. V. Seleacu (vezi: <http://fs.gallup.unm.edu/ProgramConf1SmNot.pdf>). Această conferință este menționată în prestigiosul jurnal "Notices of the American Mathematical Society", Providence, NJ, USA, Vol. 48, No. 8, p. 903, 2001.

În China au fost organizate patru "International Conferences on Number Theory and Smarandache Problems" în 2005, 2006, 2007, și în 2008. Dr. Zhang Wenpeng și studenții săi de la Universitatea de Nordvest din Xi'an, China, au editat un jurnal internațional numit "Scientia Magna" în care au fost publicate mai multe lucrări despre noțiunile Smarandache din teoria numerelor. Anunțuri despre acestea au fost incluse în jurnalul "Notices of the American Mathematical Society". Vezi, de exemplu, desfășurarea conferinței internaționale din 2008 pe situl: <http://fs.gallup.unm.edu/ScientiaMagna4no1.pdf>. Alte lucrări ale Prof. univ. dr. Florentin Smarandache în teoria numerelor și combinatorică precum problemele deschise și conjuncturile sale formează subiectele unor lucrări de cercetare publicate de Universitatea Xi'an din China în jurnalul lor internațional "Scientia Magna" (vezi numărul de pe situl: <http://fs.gallup.unm.edu/ScientiaMagna4no3.pdf>) și de Academia de Științe Chineză din Beijing în "International Journal of Mathematical Combinatorics" (vezi numărul de pe situl: <http://fs.gallup.unm.edu/IJMC-3-2008.pdf>).

Logica/Multimea/Probabilitatea neutrosifică sunt generalizări ale logicii fuzzy (în special a logicii fuzzy intuiționiste), multimii fuzzy (în special a multimii fuzzy intuiționiste), și respectiv a probabilității imprecise. Cu aceste noțiuni au fost susținute două teze de doctorat: una la Universitatea de Stat din Georgia, Atlanta, SUA, și una la Universitatea Queensland din Australia (vezi <http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm>). Dr. Florentin Smarandache a fost invitat să vorbească despre logica și multimea neutrosifică la Universitatea din Berkeley în decembrie 2003, în India (2004), Indonezia (2006), Egipt (2007).

Dr. Smarandache este editor asociat al jurnalului internațional "Progress in Physics", care este tipărit și editat de UNM-Gallup, cu contribuții și sponsorizări internaționale de la diferite institute de cercetare nu doar din toată lumea. Vezi de pildă ediția din situl: <http://fs.gallup.unm.edu/PP-03-2008.pdf>. În fizică el a creat noțiunea de "nematerie" (unmatter), a descoperit câteva paradouri cuantice Sorites, a folosit logica neutrosifică (care este o logică multivalentă) ca să extindă spațiile fizice. Împreună cu V. Christianto a extins ecuațiile lor diferențiale de la forma de cuaternion la forma de bicuaternion, vezi "Smarandache-Christianto potential" (<http://fs.gallup.unm.edu/physics.htm>).

În economie a scris împreună cu V. Christianto despre economia culturală ca o alternativă pentru țările subdezvoltate, și a propus o teorie poly-emporium (<http://fs.gallup.unm.edu/economics.htm>).

În filosofie a făcut o sinteză a multiplelor idei și școli de gândiri filosofice contradictorii, extinzând dialectica lui Hegel la neutrosofie, care înseamnă analiza nu numai a opozitelor, ci și a neutralităților care interacționează cu ele (<http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm>).

În domeniul umanistic, Dr. Smarandache, este considerat părintele "paradoxismului" în literatură, care este o mișcare de avangarda bazată pe utilizarea extensivă în creații a antitezelor, oximoronilor, contradicțiilor lor, paradoxurilor. El a publicat cinci Antologii Paradoxiste Internaționale la care au contribuit sute de autori din întreaga lume (<http://fs.gallup.unm.edu/a/Paradoxism.htm>).

El a scris drama anti-dictatorială "Patria de Animale" – o dramă fără cuvinte! Ea a fost jucată la Festivalul Internațional al Studenților de Teatru, la Casablanca (Maroc), 1-21 septembrie, 1995. A fost pusă în scenă de teatrul Thespis (regizor fiind Diogene V. Bihoi), și jucată de trei ori, primit premiul special al juriului. A fost pusă în scenă de asemenea în Karlsruhe (Germania) la 29 Septembrie 1995.

Piesa lui de teatru pentru copii "Păcală, Ursul și Balaurul" a fost pusă în scenă la Teatrul Național Dramatic "I. D. Sârbu" din Petroșani, România, în septembrie 1997 de regizorul Dumitru Velea; (<http://fs.gallup.unm.edu/a/theatre.htm>).

Dr. Smarandache a făcut și artă electronică (folosind programe pe calculatoare), artă experimentală [aut-artă (outer-art)] și a pledat pentru unificarea teoriilor în artă (<http://fs.gallup.unm.edu/a/oUTER-aRT.htm>).

Universitatea de Stat din Arizona, Biblioteca Hayden, în Tempe, Arizona, SUA, găzduiește o colecție specială numită "The Florentin Smarandache Papers" care se întinde pe o lungime de peste 30 m.l., cu cărți, jurnale, manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri ale sale, sau despre lucrările sale.

O altă colecție specială "The Florentin Smarandache Papers" se află la Universitatea Texas din Austin la Arhivele Matematicii Americane (în cadrul Centrului de Istorie Americană).

Popularitatea D-lui Smarandache în jurul lumii a crescut foarte mult și datorită faptului că situl său profesional <http://fs.gallup.unm.edu/> are aproximativ un sfert de milion de vizitatori pe lună din peste 110 țări, conform statisticilor oficiale ale universității. Acesta este cel mai mare și cel mai vizitat site la UNM-Gallup. În acest site se află Biblioteca sa Digitală de Artă și Literatură ("Digital Library of Arts & Letters", <http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm>), care conține multe cărți de literatură, cărți de artă și albume, sau cărți despre creațiile sale literare și artistice, este vizitată de peste 100 de vizitatori pe zi. Iar Biblioteca sa Digitală de Științe ("Digital Library of Science", <http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm>), unde se găsesc publicate cărțile sale științifice și de asemenea cărți și jurnale ale altor autori despre creația sa științifică, înregistrează peste 1.000 de vizitatori pe zi.

NEWAGERO

Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero: **Lucian Hetco** (Germania).
Colectivul de redactie: Ion **Măldărescu** (România), **Melania Cuc** (Romania, Canada), **Maria Diana Popescu** (România), Cezarina
Adamescu (România)
Poșta redactiei: revista_agero@yahoo.com